

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6302563>

УДК 378.4

Кривцова Е. П., Ламашева Ю. А.

Кривцова Екатерина Петровна, Тихоокеанский государственный университет, Россия, 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. E-mail: 2016102802@pnu.edu.ru.

Ламашева Юлия Александровна, кандидат политических наук, старший преподаватель, Тихоокеанский государственный университет, Россия, 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. E-mail: 007497@pnu.edu.ru.

Российские университеты в международном сотрудничестве в сфере образования

Аннотация. Международное сотрудничество в сфере образования является важной частью международных отношений. Ведущие вузы мира относятся к лидерам по организации международной деятельности, в которую включены программы академической мобильности, двойных дипломов, включенного обучения; осуществляется довузовская языковая подготовка иностранцев. Множество вузов по всему миру состоят в международных организациях и ассоциациях. Основной объем международного образовательного сотрудничества России приходится на ее крупнейшие университеты. По сравнению с ними, региональным университетам России труднее осуществлять взаимодействие в данной сфере. С приходом пандемии коронавируса многие форматы были прекращены или преобразованы. Дистанционное образование, напротив, получило более широкое распространение. Целью настоящей работы является характеристика деятельности российских вузов в сфере международного сотрудничества. В начале работы приведены примеры российских вузов-лидеров в сфере международного сотрудничества. Далее проанализированы данные о привлечении иностранных студентов в Россию. Рассмотрены примеры передовой мировой практики дистанционного обучения. Особое внимание уделено влиянию такого фактора привлечения иностранных студентов, как бюджетные квоты. Наконец, проанализированы данные, характеризующие международные связи дальневосточных вузов. Для сравнительного анализа использованы данные официальных сайтов Министерства высшего образования и науки России, а также ведущих российских вузов. Используются также результаты включенного наблюдения. Сделан вывод о том, что российские вузы частично адаптировались к условиям пандемии благодаря использованию дистанционных технологий, несмотря на сокращение международной студенческой мобильности.

Ключевые слова: образование, международное сотрудничество, региональные университеты, управление международной деятельности, академическая мобильность, дистанционные программы, пандемия.

Krivtsova E.P., Lamasheva J.A.

Krivtsova Ekaterina Petrovna, Pacific National University, Russia, 680035, Khabarovsk, str. Tikhookeanskaya, 136. E-mail: 2016102802@pnu.edu.ru.

Lamasheva Julia Aleksandrovna, candidate of political sciences, senior lecturer, Pacific National University, Russia, 680035, Khabarovsk, str. Tikhookeanskaya, 136. E-mail: 007497@pnu.edu.ru.

Russian Universities in International Cooperation in the Field of Education

Abstract. International cooperation in the field of education is an important part of international relations. The world's leading universities are among the leaders in organizing international activities, which include academic mobility programs, double diplomas, inclusive education; pre-university language training of foreigners is carried out. Many universities around the world are members of international organizations and associations. The bulk of Russia's international educational cooperation falls on its largest universities. Compared with them, it is more difficult for regional universities in Russia to interact in this area. With the advent of the coronavirus pandemic, many formats have been discontinued or converted. Distance education, on the other hand, has become more widespread. The purpose of this work is to characterize the activities of Russian universities in the field of international cooperation. At the beginning of the article, examples of Russian leading universities in the field of international cooperation are given. Further, data on attracting foreign students to Russia are analyzed. Examples of advanced world practice of distance learning are considered. Particular attention is paid to the influence of such a factor in attracting foreign students as budget quotas. Finally, the data characterizing the international relations of the Far Eastern universities are analyzed. For comparative analysis, we used data from the official websites of the Ministry of Higher Education and Science of Russia, as well as leading Russian universities. The results of participant observation were also used. It is concluded that Russian universities have partially adapted to the conditions of the pandemic through the use of remote technologies, despite the reduction in international student mobility.

Key words: education, international cooperation, regional universities, International Affairs Department, academic mobility, distance programs, pandemic.

Международное сотрудничество является важной составляющей сферы образования. Когда в 60-х гг. XX в. в отношении образовательной сферы стал применяться термин «международное сотрудничество», СССР, как и другие развитые государства, участвовал в оказании помощи развивающимся странам Африки, испытывавшим недостаток в научных и профессиональных кадрах [1]. Такая помощь являлась одним из способов распространения государством своего политического влияния. Прошло более полувека, в мире появились новые форматы международного сотрудничества, Россия также продолжает участвовать в данной деятельности.

Международное сотрудничество в сфере образования может быть рассмотрено в контексте мягкой силы, под которой понимается «способность государств привлекать других на свою сторону, добиваясь поддержки собственной повестки дня в международных отношениях путем демонстрации своих культурно-нравственных ценностей, привлекательности политического курса и эффективности политических институтов» [35]. Фактически такие задачи ставила и советская программа академической мобильности, хотя это и не

называлось «мягкой силой», тем более что термин был предложен Дж. Наем существенно позднее. В своей книге он отмечает, что «мягкую силу» «трудно применять, легко потерять и дорого восстанавливать» [35]. После распада СССР образовательное сотрудничество, как и многие другие сферы, пришло в упадок. В настоящее время России приходится находить новые пути для продвижения на международном рынке образовательных услуг.

Сегодня к ведущим вузам России по уровню развития международного сотрудничества в основном относятся столичные, среди которых – Российский университет дружбы народов (РУДН), Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ), Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский технологический университет МИСиС и др.

В список зарубежных партнеров МГУ входят университеты из более чем 70 государств Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Развитие отношений направлено на осуществление академической мобильности и совместных образовательных программ в рамках соглашений о сотрудничестве с правитель-

ственными и международными организациями, зарубежными университетами и научными центрами [10]. Помимо иностранных студентов, приезжающих непосредственно в МГУ для обучения или стажировок, у вуза есть студенты в 6 зарубежных филиалах, в т.ч. в Астане, Ташкенте, Баку. Также в 2017 г. совместно МГУ и Пекинский политехнический институт (ППИ) учредили российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне (Китай).

Студенты МГУ участвуют в программах включенного обучения за рубежом, например, программы обмена с Университетом Париж-Сорбонна (Франция), Пекинским университетом (Китай), Венским университетом (Австрия), Университетом Токай (Япония), Стокгольмским университетом (Швеция), Университетом Мельбурна (Австралия). При этом МГУ постоянно принимает студентов из вузов-партнеров на схожие программы.

Также МГУ координирует взаимодействие вузов Российской Федерации с университетскими консорциумами зарубежных стран в рамках международных Ассоциаций университетов.

РУДН сотрудничает с зарубежными вузами стран Европы (Франция, Германия), США, Канада, КНР [15], организует программы академической мобильности, совместные образовательные программы двойных дипломов и программы включенного обучения, деятельность Центра русского языка и довузовской подготовки для иностранцев; состоит в международных организациях и ассоциациях [21].

Больше всего иностранцев обучается в ведущих вузах России – в Москве, Санкт-Петербурге, а также в крупных федеральных университетах, таких как Казанский федеральный университет. Это подтверждают статистические данные, представленные Министерством высшего образования и науки РФ (Минобрнауки) в январе этого года [29].

По данным Минобрнауки, за последние три года, несмотря на пандемию коронавируса, общее количество иностранных

студентов, получающих высшее образование в российских университетах, выросло более чем на 26 тыс. чел. В 2019 г. в России проходили обучение 298 тыс. иностранных студентов, в 2020 г. их количество выросло до 315 тыс. чел., в 2021 г. достигло 324 тыс. чел. [29].

В основном за высшим образованием в Российскую Федерацию приезжают студенты из Казахстана (61 тыс. студентов), Узбекистана (48,7 тыс. студентов), Китая (32,6 тыс. студентов), Туркменистана (30,6 тыс. студентов), Таджикистана (23,1 тыс. студентов), Индии (16,7 тыс. студентов), Египта (12,4 тыс. студентов), Беларуси (10,2 тыс. студентов), Украины (9,1 тыс. студентов) и Киргизии (8,6 тыс. студентов) [29].

Статистика не учитывает, сколько студентов физически находится в России, а сколько обучается посредством онлайн-курсов, которые заменяют в период пандемии привычный очный формат обучения. Получение образования в дистанционном формате необязательно рассматривать с негативной стороны. Международный опыт свидетельствует, что дистанционный формат обучения возник задолго до начала пандемии. Так, уже многие годы Оксфордский университет и Кембриджский университет (Великобритания) и Гарвардский университет (США) практикуют онлайн-программы, считают для себя перспективным их развитие.

Оксфордский университет одним из первых в Великобритании представил свой первый, полностью в онлайн-формате, курс еще в 1999 г. Это стало возможным, благодаря формированию университетом команды непрерывного обучения с помощью технологий в 1996 г. С тех пор был создано множество курсов для Факультета непрерывного образования Оксфордского университета, а также для других факультетов университета и других учреждений [37].

Институт непрерывного образования Кембриджского университета проводит полностью онлайн-курсы уже более десяти лет [38].

Вышеназванные университеты продолжают реализовывать свои дистанционные программы. Множество студентов со всего мира принимают участие в более 120 краткосрочных онлайн-курсах по гуманитарным и естественным наукам, которые предлагает Оксфордский университет [37].

Существуют короткие гибкие онлайн-курсы [32], взаимодействие между студентами и преподавателями происходит на текстовых онлайн-форумах, комментарии к которым можно добавлять в любое время в течение курса. Студенты могут как принимать участие в дискуссиях, так и получать индивидуальные отзывы от преподавателей. Само обучение происходит в виртуальной учебной среде, путем изучения записанных преподавателями лекций, дополнительных материалов, и выполнения заданий.

Наравне с этим предлагаются аккредитованные онлайн-курсы в режиме реального времени, для которых предполагается посещение занятий в определенное время [32].

Кембриджский университет предлагает курсы, сочетающие учебные занятия в режиме реального времени, проводимые через онлайн-платформу, а также предварительно записанные материалы и мероприятия, доступ к которым осуществляется через виртуальную среду [36]. Помимо этого, есть возможность получить квалификацию бакалавра в Институте непрерывного образования Кембриджского университета при обучении в течение одного года на курсе бакалавриата с частичной занятостью [38]. На момент публикации данной статьи, на официальном сайте университета предложено около 50 онлайн-курсов, и более 30 онлайн-курсов бакалавриата [34].

Гарвардский университет предлагает более 300 онлайн-курсов, четверть которых включает учебные занятия в режиме реального времени [31]. Длина курсов варьируется от одного дня до 12 месяцев.

Однако, несмотря на наличие всех положительных сторон, которые есть у дистанционного образования, многие студен-

ты и до пандемии стремились поступить непосредственно в сами зарубежные вузы. Зачастую люди выбирают образование в другой стране не только с целью получить диплом престижного вуза для последующего устройства на хорошую работу. Очное образование дает возможность не просто побывать в новой стране, но и общаться, налаживать контакты с представителями других стран – как с одноклассниками в университете, так и с окружающими людьми в повседневной жизни. В ходе этого общения также повышается уровень владения иностранным языком.

По статистике ЮНЕСКО, в 2019 г. за границей обучалось 48160 студентов из России, что составляло 0,8 % от общего количества студентов-участников академической мобильности. Чаще всего они выбирали для обучения следующие страны: Германия (9646 чел.), Чехия (4372 чел.), Великобритания (3640 чел.), Франция (2785 чел.), Финляндия (2017 чел.). В каждую из следующих стран выезжало более 1000 студентов: Беларусь, Киргизия, Казахстан, Австрия, Турция, Канада, Армения, Италия [33].

Если вернуться к указанной выше статистике Минобрнауки по иностранным студентам в России, то важно отметить, что интерес студентов к получению образования в определенной стране может поддерживаться выделяемыми на их обучение квотами. Это означает, что студенты охотнее выбирают обучение в вузе того государства, которое может предоставить иностранным студентам бесплатное обучение.

Количество поступивших заявок на получение высшего образования в вузах России от граждан других государств каждый год растет. По квоте на 2019/2020 учебный год было принято более 13 тыс. иностранцев, в 2020/2021 учебном году квота приема составила почти 15 тыс. мест, в 2021/2022 – увеличилась до 18 тыс. мест [6]. При этом согласно Постановлению Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. [17], в 2022 г. квота увеличится до 23 тыс. мест, а начиная с 2023 г., получать

высшее образование смогут 30 тыс. чел. ежегодно.

В приемной кампании 2021/2022 учебного года наибольшее количество заявок получено из Китая, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана и Афганистана. Было увеличено количество мест для обучения в пределах квоты Правительства РФ гражданам Республики Беларусь, Казахстана, Сирии и Монголии. Количество принятых граждан СНГ на обучение по квоте в рамках программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2021/2022 учебном году выросло на 16 % по сравнению с предыдущим учебным годом [5].

Ректор РУДН Олег Ястребов в начале февраля 2022 г. сообщил [5], что в РУДН учится 11 тыс. иностранных студентов (в т.ч. по квоте). В 2021 г. по квоте поступило на 500 заявок больше, а на платные места – на 1 тыс. Обучением по квотам в РУДН чаще интересуются студенты из Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Афганистана, Китая, Вьетнама, Сирии, Ирана, Ирака, Нигерии.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2021 г. по квоте поступил 231 иностранец, что на 57 чел. больше, чем в 2020 г. [5].

В Казанском федеральном университете отмечают повышенную заинтересованность иностранцев в обучении как на платной основе, так и по квоте. В текущем году в КФУ по квоте обучается примерно 928 чел. из более 80 стран. Также КФУ получил право на самостоятельное распределение 59 грантов на обучение среди иностранных студентов по итогам собственных конкурсных отборов [5].

Квоты заполняются за счет иностранцев, поступающих, в основном, в ведущие вузы России. Студенты, готовые платить за обучение, чаще выбирают данные вузы.

Региональными называются те учебные заведения, которые находятся вне столичных агломераций, т.е. в РФ к ним могут быть причислены и федеральные университеты, располагающиеся в других частях страны. Тем не менее, среди данных вузов также присутствует разнообразие. Напри-

мер, упоминаемый ранее Казанский федеральный университет географически не столь сильно удален от столицы, возможностей развития международного сотрудничества у него существенно больше, чем у схожих по статусу вузов на Дальнем Востоке, таких как Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (СВФУ) и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ).

Региональным вузам Дальнего Востока – даже самым крупным, таким как СВФУ, ДВФУ и Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ), сложнее справиться с поставленными перед ними задачами по развитию международного сотрудничества, т. к. они не могут претендовать на такие масштабы международного сотрудничества, которые есть у ведущих вузов, к тому же, их ресурсы ограничены. Тем не менее, делать это необходимо. Рассмотрим формы международного сотрудничества на примере вузов Дальнего Востока.

СВФУ сотрудничает с университетами Республики Кореи, Японии, КНР, США, Канады, Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Швейцарии, СНГ и др. [2]

СВФУ подписал с 105 зарубежными вузами 149 документов о сотрудничестве, среди которых общие меморандумы о взаимопонимании, договоры о реализации обменных и совместных программ [25].

В университете предлагается 27 обменных программ с вузами-партнерами [13]; действуют стипендиальные программы [23]: ERASMUS+KA107, Университет Арктики, Всероссийский открытый конкурс стипендий Президента РФ для обучения за рубежом, программы стажировок в зарубежных вузах по линии Минобрнауки РФ. Также реализуются обменные программы с вузами конкретных стран – Германии, Франции, КНР, Японии и Республики Корея.

Для студентов и аспирантов предоставляется помощь в организации обучения и стажировок за границей, для препо-

давателей – консультации по возможностям проведения совместных исследований с зарубежными партнерами. В СВФУ также приезжают иностранные преподаватели для обучения российских студентов. Для иностранных граждан предоставляются консультации по вопросам процедур подачи заявления, зачисления, о визовой процедуре, о проживании в общежитии, об учебной программе; оформляются официальные приглашения на въезд; СВФУ принимает иностранных граждан на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры, как по квоте, так и на платные места. Для них также организуется обучение по обменным программам и на курсах русского языка, проводятся международные зимние и летние школы. В университете обучаются более 300 иностранных студентов по основным образовательным программам из таких стран, как Китай, Монголия, Афганистан, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, СНГ [18].

Для координации международной деятельности СВФУ было создано Управление международных связей. В него входит, в частности, Департамент международного сотрудничества, который осуществляет представленные выше формы сотрудничества.

Другим ведущим вузом Дальнего Востока является Дальневосточный федеральный университет. ДВФУ сотрудничает с 240 зарубежными партнерами (среди которых не только университеты, но и иные образовательные, деловые, правительственные, некоммерческие и пр. организации), с которыми подписано более 350 соглашений и меморандумов [20].

В список партнеров входят университеты и организации в КНР, Республике Корея, Японии, Германии, ЮАР, Бразилии, США, Вьетнаме, Великобритании. Также ДВФУ сотрудничает с университетами Таиланда, Малайзии, Киргизии, Австралии, Норвегии, Швейцарии, Польши, Чехии, Словакии, Казахстана, Узбекистана, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Канады и КНДР и др. [20].

Международное сотрудничество с зарубежными партнерами осуществляется по следующим направлениям: академические обменные программы и зарубежные грантовые программы для студентов и преподавателей, профессиональные стажировки, программы двух дипломов и программ включенного обучения, летние школы и семинары. Также организуются международные конференции [20].

Так, 2-4 сентября 2021 г. в рамках Восточного экономического форума в ДВФУ прошла X Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования «10 лет вместе: глобальный образовательный прогноз», в которой принимали участие более 300 экспертов из 17 экономик АТЭС и 4 международных организаций [8].

Обсуждения, касающиеся образовательной части конференции, велись по анализу процесса адаптации системы образования к новым вызовам, обмену успешными практиками связи университетов с работодателями, изучению роли образовательных рейтингов в области международного сотрудничества вузов.

Помимо этого, ДВФУ является членом многих международных ассоциаций, посвященных образовательному сотрудничеству, среди них Российско-китайская ассоциация экономических университетов, Евразийская ассоциация университетов, Ассоциация университетов Азиатско-Тихоокеанского региона [11].

Реализуется 115 международных обменных программ [12], из которых 25 – с Японией, 36 – с Республикой Корея, 36 – с КНР, 8 – с другими странами АТР (Вьетнамом, Малайзией и др.) и 10 – со странами Европы (Германия, Италия и др.)

ДВФУ предлагает следующие программы двух дипломов: по направлению «Менеджмент» и по направлению «Финансы» совместно с Университетским колледжем Мэрилендского Университета в США. По направлению «Деловое администрирование» совместно с Университетом Южного Квинсленда в Австралии [16].

ДВФУ и Шаньдунский финансово-экономический университет реализуют совместную программу подготовки китайских граждан по экономическим и управленческим направлениям подготовки с предварительной языковой подготовкой по русскому языку. Ежегодное количество китайских граждан, поступающих на данную Программу, составляет 80-100 чел. [22].

Для иностранных граждан предлагается несколько программ бакалавриата и специалитета на английском языке: по общей медицине, по молекулярной биотехнологии и по международным связям [19].

Университет стремится создать вокруг себя англоязычную среду, с целью чего был организован Центр международного языкового тестирования ДВФУ [27]. Он является авторизованным центром по приему Кембриджских экзаменов на уровень владения английским языком по международной Общеввропейской шкале языковой компетенции (CEFR).

При ДВФУ действует Институт Конфуция [4], в котором преподается китайский язык и осуществляется подготовка к международному экзамену по китайскому языку, а также Центр русского языка и культуры [28], в котором реализуются краткосрочные программы по изучению русского языка как иностранного, а также программы подготовки по русскому языку и профильным дисциплинам для иностранных граждан, которые планируют получать высшее профессиональное образование в России.

Тихоокеанский государственный университет также старается развивать международное сотрудничество. В настоящее время ТОГУ установил международные образовательные связи более чем со 114 зарубежными партнерами [9] из 14 стран мира: КНР, Республики Корея, Японии, Германии, Казахстана, Кубы, Ливана, Монголии, Новой Зеландии, США, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Франции [14].

С 2009 г. является участником Евразийской ассоциации университетов. С

2011 г. – членом Ассоциации технических университетов России и Китая (ASRTU), в которую входят более 60 вузов [30].

Также ТОГУ является членом сетевого «Университета Шанхайской Организации Сотрудничества»; вузом-учредителем Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири России и Северо-Восточных провинций Китая (АВРИК). Кроме этого, входит в Российско-Кыргызский консорциум технических университетов (РККТУ), Российско-Китайскую Ассоциацию экономических университетов (РКАЭУ), Ассоциацию вузов России и Японии и др. [26].

В 2016 году ректор ТОГУ стал руководителем с российской стороны рабочей группы «Образование и наука» Форума гражданских обществ «Диалог Россия – Республика Корея» [26]. Он позиционируется как открытый форум, на котором обсуждаются актуальные общественные вопросы и вопросы российско-южнокорейских отношений.

Реализуются обменные программы с вузами КНР, Японии и Республики Корея [24]. Осуществляется набор на конкурсы для получения стипендии [7], среди которых: стипендия ректора Университета Хоккайдо (Япония) для обучения в магистратуре и аспирантуре, получения профессиональной степени; стипендиальные программы HUSTEP, JLCSP, SAS, SRS для обучения и проведения исследований по специальности в Университете Хоккайдо; стипендиальные программы для обучения и стажировки российских студентов, аспирантов, научно-педагогических работников в вузах зарубежных стран: Китай, Чехия, Норвегия, Словакия, Польша и др. Помимо этого, проводятся летние школы, онлайн-программы, языковые курсы для российских студентов, организуемые вузами-партнерами.

Для иностранных граждан предоставляются возможности поступить на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры ТОГУ. Для иностранцев, не владеющих русским языком, предлагается пройти обучение на подготовительном отделении, на котором

изучается русский язык, научный стиль речи и профильные предметы [3].

Конечно, следует иметь в виду, что сведения о деятельности, которые указаны в данной статье, предоставляются самими университетами. Они скорее отражают их планы и пожелания, нежели действительность, потому что в той картине, которая складывается на основе полученной информации, не всегда видны отдельные препятствия, т. к. ни один вуз не будет открыто говорить о проблемах, которые у него существуют. Погружаясь в среду данной деятельности, можно увидеть, что заявленные обстоятельства не всегда таковы.

В период пандемии снизилась академическая мобильность. Не все вузы готовы предлагать прежние программы в дистанционном формате, из-за этого программы могут отменить или перенести на неопределенный срок. Студентам, которые планировали поехать на обучение и стажировки за рубеж в 2020 г., несколько раз приходилось переносить обучение, пока им позволяло это время. Некоторые студенты не смогли реализовать свои планы по академической мобильности, поскольку закончился срок их обучения в российском вузе. Многие из них, которые за время пандемии стали студентами выпускного курса, соглашались на дистанционный

формат обучения, потому что это была их последняя возможность поучаствовать в подобной программе.

В данное время постепенно начинаются выезды за рубеж, что также не гарантирует очный формат обучения – оно может вестись дистанционно по распоряжению правительства государства, хотя студенту и было разрешено приехать в страну расположения вуза. Студенту помимо трудностей с получением визы, затрат на перелет, проживание и питание, необходимо оплатить прохождение карантина, ПЦР-тесты и медицинскую страховку в увеличенном размере.

Переговоры с актуальными и потенциальными зарубежными вузами-партнерами на данном этапе продолжают в онлайн-формате. Необходимо отметить, что, как и прежде, подписанное соглашение не гарантирует выполнения полного объема образовательных услуг, при этом в период пандемии угроза расторжения соглашения возрастает. В своих устремлениях вузы показывают, что осознают значимость международного образовательного сотрудничества, хотя обстоятельства, часто не зависящие от университетов, не позволяют им осуществлять все задуманное.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аржанова И. В. Международное образовательное сотрудничество – эволюция понятия и его содержательная сущность // Вестник РУДН. 2011. № 4. С. 124-133.
2. Департамент международного сотрудничества. СВФУ: официальный сайт. URL: <https://www.svfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ums/> (дата обращения 15.02.2022).
3. Иностранцам абитуриентам. ТОГУ: официальный сайт. URL: <https://pnu.edu.ru/ru/ic/foreign-abiturient/> (дата обращения 17.02.2022).
4. Институт Конфуция ДВФУ. ДВФУ: официальный сайт. URL: <https://confucius.dvfu.ru/> (дата обращения 17.02.2022).
5. К 2023 году Россия увеличит квоту для иностранных студентов до 30 тысяч мест. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации: официальный сайт. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=46932 (дата обращения 12.02.2022).
6. Как иностранным студентам получить высшее образование в российском вузе? Министерство науки и высшего образования Российской Федерации: официальный сайт. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=36132 (дата обращения 12.02.2022).
7. Конкурсы на получение стипендии в 2021-2022 учебном году. ТОГУ: официальный сайт. URL: <https://pnu.edu.ru/ru/ic/student/scholarships/scholarship-2021/> (дата обращения 17.02.2022).

8. Международная конференция АТЭС по образованию. ДВФУ: официальный сайт. URL: <https://www.dvfu.ru/international/the-development-of-international-partnerships/apec-conference/> (дата обращения 16.02.2022).
9. Международное сотрудничество. ТОГУ: официальный сайт. URL: <https://pnu.edu.ru/ru/ic/> (дата обращения 17.02.2022).
10. Международное сотрудничество в Московском университете. МГУ имени М. В. Ломоносова: официальный сайт. URL: <https://www.msu.ru/int/> (дата обращения 11.02.2022).
11. Международные ассоциации. ДВФУ: официальный сайт. URL: <https://www.dvfu.ru/international/the-development-of-international-partnerships/international-association/> (дата обращения 15.02.2022).
12. Обменные программы за рубежом. ДВФУ: официальный сайт. URL: <https://www.dvfu.ru/international/international-programs/academic-moblnost/> (дата обращения 17.02.2022).
13. Обменные программы с вузами-партнерами. СВФУ: официальный сайт. URL: <https://www.svfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ums/programs-of-academic-mobility-for-students-of-nefu/exchange-programs-with-partner-universities/> (дата обращения 16.02.2022).
14. Организации и учреждения. ТОГУ: официальный сайт. URL: <https://pnu.edu.ru/ru/ic/institutions/> (дата обращения 17.02.2022).
15. Партнеры по образованию. РУДН: официальный сайт. URL: <https://www.rudn.ru/cooperation/education-partnerships> (дата обращения 12.02.2022).
16. Перечень программ и процесс обучения. ДВФУ: официальный сайт. URL: https://www.dvfu.ru/schools/school_of_economics_and_management/international-education/bachelor/double-degree-educational-programs/the-list-of-programs-and-the-learning-process/ (дата обращения 17.02.2022).
17. Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. № 2150 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Кодификация РФ: сайт. URL: <https://rulaws.ru/government/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-18.12.2020-N-2150/> (дата обращения 10.02.2022).
18. Прием иностранных студентов. СВФУ: официальный сайт. URL: <https://www.svfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ums/Admissions/> (дата обращения 15.02.2022).
19. Программы бакалавриата и специалитета на английском языке. ДВФУ: официальный сайт. URL: <https://www.dvfu.ru/international/international-programs/bachelors-english/> (дата обращения 16.02.2022).
20. Развитие международного партнерства. ДВФУ: официальный сайт. URL: <https://www.dvfu.ru/international/the-development-of-international-partnerships/> (дата обращения 16.02.2022).
21. РУДН на мировой арене. РУДН: официальный сайт. URL: <https://www.rudn.ru/cooperation> (дата обращения 12.02.2022).
22. Совместные образовательные программы. ДВФУ: официальный сайт. URL: <https://www.dvfu.ru/international/international-programs/joint-programs2/> (дата обращения 16.02.2022).
23. Стипендиальные программы. СВФУ: официальный сайт. URL: <https://www.svfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ums/programs-of-academic-mobility-for-students-of-nefu/scholarship-programs/> (дата обращения 15.02.2022).
24. Студенческий обмен. ТОГУ: официальный сайт. URL: <https://pnu.edu.ru/ru/ic/student/students-exchange/> (дата обращения 17.02.2022).
25. Университеты-партнеры. СВФУ: официальный сайт. URL: <https://www.svfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ums/interpartners/universities-partners/> (дата обращения 16.02.2022).
26. Участие ТОГУ в международных ассоциациях. ТОГУ: официальный сайт. URL: <https://pnu.edu.ru/ru/ic/international-associations/> (дата обращения 17.02.2022).

27. Центр международного языкового тестирования ДВФУ. ДВФУ: официальный сайт. URL: <https://www.dvfu.ru/international/international-programs/foreign-languages-center/> (дата обращения 16.02.2022).
28. Центр русского языка и культуры. ДВФУ: официальный сайт. URL: <https://www.dvfu.ru/international/center-of-russian-language-and-culture/> (дата обращения 17.02.2022).
29. Число иностранных студентов в России за три года выросло на 26 тысяч. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации: официальный сайт. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=46158 (дата обращения 08.02.2022).
30. ASRTU Introduction. ASRTU: official site. URL: <https://www.arstu.cn/en> (дата обращения 17.02.2022).
31. Courses. Harvard University: official site. URL: <https://pll.harvard.edu/catalog> (date of access: 14.02.2022).
32. Flexible, short online courses. The University of Oxford: official site. URL: <https://www.conted.ox.ac.uk/about/online-courses> (date of access: 14.02.2022).
33. Global Flow of Tertiary-Level Students. UNESCO: official site. URL: <http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow> (date of access: 14.02.2022).
34. Institute of Continuing Education: Course search. The University of Cambridge: official site. URL: <https://www.ice.cam.ac.uk/courses/search> (date of access: 11.02.2022).
35. Nye J.S., Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics. N.Y.: Public Affairs. 2004. 192 p.
36. Studying undergraduate courses online in 2022-23. The University of Cambridge: official site. URL: <https://www.ice.cam.ac.uk/online-undergraduate-study-2022-23> (date of access: 12.02.2022).
37. The Department today. The University of Oxford: official site. URL: <https://www.conted.ox.ac.uk/about/the-department-today> (date of access: 10.02.2022).
38. The Director's Welcome. The University of Cambridge: official site. URL: <https://www.ice.cam.ac.uk/about-us/directors-welcome> (date of access: 10.02.2022).
39. Undergraduate Certificates, Diplomas and Advanced Diplomas. The University of Cambridge: official site. URL: <https://www.ice.cam.ac.uk/courses/undergraduate-certificates-and-diplomas> (date of access: 14.02.2022).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arzhanova I. V. Mezhdunarodnoe obrazovatel'noe sotrudnichestvo – jevoljucija ponjatija i ego soderzhatel'naja sushhnost' // Vestnik RUDN. 2011. № 4. S. 124-133.
2. Departament mezhdunarodnogo sotrudnichestva. SVFU: oficial'nyj sajt. URL: <https://www.svfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ums/> (data obrashhenija 15.02.2022).
3. Inostrannym abiturientam. TOGU: oficial'nyj sajt. URL: <https://pnu.edu.ru/ru/ic/foreign-abiturient/> (data obrashhenija 17.02.2022).
4. Institut Konfucija DVFU. DVFU: oficial'nyj sajt. URL: <https://confucius.dvfu.ru/> (data obrashhenija 17.02.2022).
5. K 2023 godu Rossija uvelichit kvotu dlja inostrannyh studentov do 30 tysjach mest. Ministerstvo nauki i vysshego obrazovanija Rossijskoj Federacii: oficial'nyj sajt. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=46932 (data obrashhenija 12.02.2022).
6. Kak inostrannym studentam poluchit' vysshee obrazovanie v rossijskom vuze? Ministerstvo nauki i vysshego obrazovanija Rossijskoj Federacii: oficial'nyj sajt. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=36132 (data obrashhenija 12.02.2022).
7. Konkursy na poluchenie stipendii v 2021-2022 uchebnom godu. TOGU: oficial'nyj sajt. URL: <https://pnu.edu.ru/ru/ic/student/scholarships/scholarship-2021/> (data obrashhenija 17.02.2022).
8. Mezhdunarodnaja konferencija ATJeS po obrazovaniju. DVFU: oficial'nyj sajt. URL: <https://www.dvfu.ru/international/the-development-of-international-partnerships/apec-conference/> (data obrashhenija 16.02.2022).
9. Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo. TOGU: oficial'nyj sajt. URL: <https://pnu.edu.ru/ru/ic/> (data obrashhenija 17.02.2022).

10. Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo v Moskovskom universitete. MGU imeni M. V. Lomonosova: oficial'nyj sajt. URL: <https://www.msu.ru/int/> (data obrashhenija 11.02.2022).
11. Mezhdunarodnye asociacii. DVFU: oficial'nyj sajt. URL: <https://www.dvfu.ru/international/the-development-of-international-partnerships/international-association/> (data obrashhenija 15.02.2022).
12. Obmennye programmy za rubezhom. DVFU: oficial'nyj sajt. URL: <https://www.dvfu.ru/international/international-programs/academic-mobilnost/> (data obrashhenija 17.02.2022).
13. Obmennye programmy s vuzami-partnerami. SVFU: oficial'nyj sajt. URL: <https://www.svfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ums/programs-of-academic-mobility-for-students-of-nefu/exchange-programs-with-partner-universities/> (data obrashhenija 16.02.2022).
14. Organizacii i uchrezhdenija. TOGU: oficial'nyj sajt. URL: <https://pnu.edu.ru/ru/ic/institutions/> (data obrashhenija 17.02.2022).
15. Partnery po obrazovaniju. RUDN: oficial'nyj sajt. URL: <https://www.rudn.ru/cooperation/education-partnerships> (data obrashhenija 12.02.2022).
16. Perechen' programm i process obuchenija. DVFU: oficial'nyj sajt. URL: https://www.dvfu.ru/schools/school_of_economics_and_management/international-education/bachelor/double-degree-educational-programs/the-list-of-programs-and-the-learning-process/ (data obrashhenija 17.02.2022).
17. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 18 dekabrya 2020 g. № 2150 «Ob ustanovlenii kvoty na obrazovanie inostrannyh grazhdan i lic bez grazhdanstva v Rossijskoj Federacii». Kodifikacija RF: sajt. URL: <https://rulaws.ru/government/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-18.12.2020-N-2150/> (data obrashhenija 10.02.2022).
18. Priem inostrannyh studentov. SVFU: oficial'nyj sajt. URL: <https://www.svfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ums/Admissions/> (data obrashhenija 15.02.2022).
19. Programmy bakalavriata i specialiteta na anglijskom jazyke. DVFU: oficial'nyj sajt. URL: <https://www.dvfu.ru/international/international-programs/bachelors-english/> (data obrashhenija 16.02.2022).
20. Razvitie mezhdunarodnogo partnerstva. DVFU: oficial'nyj sajt. URL: <https://www.dvfu.ru/international/the-development-of-international-partnerships/> (data obrashhenija 16.02.2022).
21. RUDN na mirovoj arene. RUDN: oficial'nyj sajt. URL: <https://www.rudn.ru/cooperation> (data obrashhenija 12.02.2022).
22. Sovmestnye obrazovatel'nye programmy. DVFU: oficial'nyj sajt. URL: <https://www.dvfu.ru/international/international-programs/joint-programs2/> (data obrashhenija 16.02.2022).
23. Stipendial'nye programmy. SVFU: oficial'nyj sajt. URL: <https://www.svfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ums/programs-of-academic-mobility-for-students-of-nefu/scholarship-programs/> (data obrashhenija 15.02.2022).
24. Studencheskij obmen. TOGU: oficial'nyj sajt. URL: <https://pnu.edu.ru/ru/ic/student/students-exchange/> (data obrashhenija 17.02.2022).
25. University-partnery. SVFU: oficial'nyj sajt. URL: <https://www.svfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ums/interpartners/universities-partners/> (data obrashhenija 16.02.2022).
26. Uchastie TOGU v mezhdunarodnyh asociacijah. TOGU: oficial'nyj sajt. URL: <https://pnu.edu.ru/ru/ic/international-associations/> (data obrashhenija 17.02.2022).
27. Centr mezhdunarodnogo jazykovogo testirovanija DVFU. DVFU: oficial'nyj sajt. URL: <https://www.dvfu.ru/international/international-programs/foreign-languages-center/> (data obrashhenija 16.02.2022).
28. Centr russkogo jazyka i kul'tury. DVFU: oficial'nyj sajt. URL: <https://www.dvfu.ru/international/center-of-russian-language-and-culture/> (data obrashhenija 17.02.2022).

29. Chislo inostrannyh studentov v Rossii za tri goda vyroslo na 26 tysjach. Ministerstvo nauki i vysshego obrazovanija Rossijskoj Federacii: oficial'nyj sajt. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=46158 (data obrashhenija 08.02.2022).
30. ASRTU Introduction. ASRTU: official site. URL: <https://www.arstu.cn/en> (data obrashhenija 17.02.2022).
31. Courses. Harvard University: official site. URL: <https://pll.harvard.edu/catalog> (date of access: 14.02.2022).
32. Flexible, short online courses. The University of Oxford: official site. URL: <https://www.conted.ox.ac.uk/about/online-courses> (date of access: 14.02.2022).
33. Global Flow of Tertiary-Level Students. UNESCO: official site. URL: <http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow> (date of access: 14.02.2022).
34. Institute of Continuing Education: Course search. The University of Cambridge: official site. URL: <https://www.ice.cam.ac.uk/courses/search> (date of access: 11.02.2022).
35. Nye J.S, Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics. N.Y.: Public Affairs. 2004. 192 p.
36. Studying undergraduate courses online in 2022-23. The University of Cambridge: official site. URL: <https://www.ice.cam.ac.uk/online-undergraduate-study-2022-23> (date of access: 12.02.2022).
37. The Department today. The University of Oxford: official site. URL: <https://www.conted.ox.ac.uk/about/the-department-today> (date of access: 10.02.2022).
38. The Director's Welcome. The University of Cambridge: official site. URL: <https://www.ice.cam.ac.uk/about-us/directors-welcome> (date of access: 10.02.2022).
39. Undergraduate Certificates, Diplomas and Advanced Diplomas. The University of Cambridge: official site. URL: <https://www.ice.cam.ac.uk/courses/undergraduate-certificates-and-diplomas> (date of access: 14.02.2022).

Поступила в редакцию 18.02.2022.

Принята к публикации 21.02.2022.

Для цитирования:

Кривцова Е. П., Ламашева Ю. А. Российские университеты в международном сотрудничестве в сфере образования // Гуманитарный научный вестник. 2022. №2. С. 68-79. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/02/Krivtsova.pdf>